

demokratik jarayonlarni rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Shu bois, huquqiy ongni yuksaltirish har bir davlat va jamiyat uchun ustuvor vazifa hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Allaberganov Karimbergan HUQUQIY ONG TUSHUNCHASINI O'RGANISHNING NAZARIYASI.

2. HUQUQIY ONG VA HUQUQIY MADANIYATNI YUKSALTIRISH DAVR TALABI Ergashev Iskandar Termiz Muhandislik-texnologiya instituti, 2-bosqich talabasi.

GLOBALLASHUV SHAROITIDA O'ZBEKISTON OLIY TA'LIMIDA MILLATLARARO MULOQOT MADANIYATINI SHAKLLANTIRISH: XORIJIY TAJRIBA VA MAHALLIY AMALIYOT

Yusupova Sevara Nizamitdinovna

Andijon davlat pedagogika instituti

Tarix kafedrasini mudiri,

PhD, Dotsent

+998-91-618-18-42

yusupovasevaraa1818@gmail.com

Annotatsiya. Hozirgi davrda global miqyosdagi jarayonlarning yuqori sur'atlarda kechayotganligi hamda insonlar o'rtasidagi o'zaro muloqotning uzluksizligi zarurati kuzatilmoqda. Oliy ta'lim muassasalari esa bu jarayonning eng faol maydoniga aylanmoqda. Mazkur maqolada O'zbekiston oliy ta'lim sohasida millatlararo muloqot madaniyatini shakllantirish masalasi insonparvarlik tamoyillari asosida tahlil etiladi. Xorijiy tajribalar — AQSh, Yevropa va Janubiy Koreya amaliyoti o'rganilib, mahalliy tajriba bilan qiyoslanadi.

Kalit so'zlar: O'zbekiston globallashuv, millatlararo muloqot, talaba, akademik muhit, madaniyatlararo kompetensiya, xalqaro tajriba.

Аннотация. В настоящее время наблюдается высокая скорость глобальных процессов, а также необходимость непрерывного взаимодействия между людьми. Высшие учебные заведения становятся наиболее активной площадкой этого процесса. В данной статье проблема формирования культуры межнационального общения в сфере высшего образования Узбекистана анализируется на основе гуманистических принципов. Изучается

зарубежный опыт – практика США, Европы и Южной Кореи – и сравнивается с местным опытом.

Ключевые слова: Узбекистан, глобализация, межнациональное общение, студент, академическая среда, интеркультурная компетенция, международный опыт.

Abstract. Currently, global processes are proceeding at high speeds, and there is a growing necessity for continuous interaction between people. Higher education institutions are becoming the most active arena for this process. This article analyzes the issue of forming a culture of intercultural communication in the higher education system of Uzbekistan based on humanistic principles. Foreign experiences – practices from the USA, Europe, and South Korea – are studied and compared with local experience.

Keyword's: Uzbekistan, globalization, intercultural communication, student, academic environment, intercultural competence, international experience.

KIRISH. Bugun dunyo juda tez o'zgarayotgan, odamlar esa doimo bir-biri bilan muloqotda bo'lishga majbur bo'lgan davrda yashayapmiz. Ayniqsa, oliy ta'lim muassasalari — turli millat, til va madaniyat vakillari bir joyda jam bo'ladigan maskan bo'lib qoldi. Auditoriya — nafaqat bilim, balki do'stlik, hurmat va madaniy bag'rikenglik maktabiga aylanmoqda.

O'zbekiston ham globallashuv jarayonidan chetda emas. So'nggi yillarda mamlakatning ta'lim tizimi keskin o'zgarib, xalqaro universitetlar filiallari ochildi, minglab yoshlar xorijdagi nufuzli universitetlarga yo'l ola boshladi. Bunday sharoitda millatlararo muloqot madaniyatini rivojlantirish — nafaqat ta'lim sifati, balki jamiyat barqarorligi uchun ham zarur.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR. Tadqiqot quyidagi yondashuvlarga asoslangan: qiyosiy tahlil: turli davlatlarning oliy ta'lim tizimi va undagi madaniyatlararo muhit solishtirildi va kontent-tahlil: xalqaro tashkilotlar (UNESCO, OECD) hisobotlari va ilmiy adabiyotlar o'rganildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR. Globallashuv va insonlar o'rtasida

muloqotning kuchayishi bilan oliy ta'lim tendensiyalari ham o'zgarib bormoqda. Bugungi yoshlar uchun turli madaniyat vakillari bilan uchrashish, suhbatlashish, bir auditoriyada tahsil olish oddiy holga aylanmoqda. UNESCO tadqiqotlariga ko'ra, madaniyatlararo muloqot kuchli bo'lgan muhitda o'qigan talabalar hayotga yanada ishonch bilan kirib boradi, kasbiy kompetensiyalari ham ancha yuqori bo'ladi. Globallashuv — bir-birimizni anglash, hurmat qilish va turli fikrlarga ochiq bo'lishga o'rgatadi. Xorijiy tajriba: insonlar o'rtasidagi yaqinlikni kuchaytiruvchi amaliyotlarga keng yo'l ochib beradi. Misol uchun Amerika universitetlarida talabalarning madaniy farqlarni anglashiga qaratilgan maxsus fanlar bor. Har bir talaba "Cultural Diversity" yoki "Intercultural Communication" kursini o'tadi. Bu darslarda talaba nafaqat ma'lumot oladi, balki o'z hayoti misolida boshqalarni tushunishga o'rganadi.

Yevropa universitetlarida esa talabalar almashinuvi — muloqotni rivojlantirishning eng samarali usullaridan biri. Erasmus+ dasturi orqali yoshlar bir necha oy boshqa davlatda yashab, o'qib, turli madaniyatlarni yaqindan ko'radi. Bu tajriba insonning butun hayotini boyitishi isbotlangan.

Janubiy Koreya universitetlarida "Global Center"lar tashkil qilingan bo'lib, ular xorijiy talabalarni yangi muhitga moslashishiga yordam beradi. Madaniy tadbirlar, til klublari, do'stlik dasturlari aynan muloqot va integratsiyani kuchaytirishga xizmat qiladi.

Bugungi kunda O'zbekiston 130 dan ortiq millat vakillari istiqomat qilmoqda va respublikamizdagi oliy ta'lim muassasalarida ham turli millat vakillari o'qiydi va ishlaydi. Xorijiy professorlar dars berayotgani, qo'shma dasturlar soni oshayotgani — madaniyatlararo muhitni shakllantirish uchun qulay poydevor yaratmoqda.

Oliy ta'limdagi ijobiy jihatlarga ko'plab xorijiy universitetlar filiallarining ochilishi, talabalar almashinuvi dasturlarining ko'payishi, shuningdek, ko'p madaniyatli guruhlar va professor-o'qituvchilar tarkibining boyishi kabi omillar kiradi.

Shu bilan birga, e'tibor talab qiladigan masalalar ham mavjud. Jumladan, madaniyatlararo aloqa bo'yicha maxsus kurslar yetarli emasligi, xorijiy talabalar bilan doimiy ishlaydigan markazlarning kamligi va tolerantlik hamda muloqot madaniyati bo'yicha muntazam treninglar yo'lga qo'yilmaganligi kuzatilmoqda. Bu masalalarni hal etish ta'lim sifati va ijtimoiy barqarorlikni yanada mustahkamlaydi.

XULOSA VA TAVSIYALAR

Xorijiy tajriba shuni ko'rsatadiki, millatlararo muloqot tasodifan shakllanmaydi — buning ortida katta mehnat, puxta o'ylangan tizim va insoniy yondashuv yotadi. Talabalarni bir-birini tinglashga, tushunishga, farqlardan qo'rqmaslikka o'rgatish — bu nafaqat ta'lim vazifasi, balki jamiyat oldidagi ahamiyatli missiyadir.

O'zbekiston oliy ta'limida bu yo'nalishda katta imkoniyatlar mavjud. Eng muhimi, jamiyatda millatlararo totuvlik qadriyat sifatida qadrlanadi. Endi bu qadriyatni ta'lim muassasalari darajasida institutsional mexanizmlar bilan mustahkamlash lozim.

Globalashuv sharoitida oliy ta'lim faqat bilim beradigan joy emas — u turli madaniyatlar, turli qarashlarga ega insonlar bir joyda jam bo'ladigan mehribon muhit bo'lishi kerak. Xorijiy tajriba O'zbekistonga millatlararo muloqotni rivojlantirish bo'yicha samarali yo'llarni ko'rsatib beradi.

O'zbekiston universitetlarida madaniyatlararo muloqotni rivojlantirish uchun quyidagi choralarga ehtiyoj mavjud: madaniyatlararo muloqot bo'yicha maxsus kurslarni joriy etish, xorijiy talabalar bilan ishlash uchun “Madaniy moslashuv markazlari” tashkil etish, talabalar almashinuvi dasturlarini kengaytirish, professor-o'qituvchilar uchun madaniyatlararo kommunikatsiya bo'yicha treninglar o'tkazish, shuningdek, talabalar uchun turli madaniyatlar kunlari, tadbirlar va klublar tashkil etish zarur.

Bu — nafaqat oliy ta'lim sifatini, balki jamiyatning kelajakdagi totuvlik va barqarorligini mustahkamlovchi omil bo'lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. UNESCO. *Global Education Monitoring Report*. Paris, 2022.

2. Banks, J. *Cultural Diversity and Education*. New York: Pearson, 2016.
3. European Commission. *Erasmus+ Impact Study*. Brussels, 2020.
4. Kim, Y. Y. *Intercultural Communication in South Korea*. Seoul: SNU Press, 2018.
5. O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi. *Statistik ma'lumotlar to'plami*, 2023.

SHAXSNI KAMOL TOPTIRISHDA PEDAGOGIK TARBIYANING O'RNI VA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR

Raxmatullayeva Gulnoza Mavlonjanovna

Andijon davlat pedagogika instituti

Milliy go'ya, ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi kafedrasini mudiri

E-mail: raaxmatullaevagulnoza01@gmail.com

Annotatsiya.

Mazkur ilmiy ishda shaxsni har tomonlama kamol toptirish jarayonida pedagogik tarbiyaning nazariy va amaliy ahamiyati tahlil qilinadi. Tadqiqotda tarbiyaning intellektual, axloqiy, estetik va ijtimoiy rivojlanishga ta'siri, shuningdek, zamonaviy yondashuvlar — shaxsga yo'naltirilgan metodlar, kompetensiyaga asoslangan ta'lim va interfaol pedagogik texnologiyalar — o'rganiladi. O'zbekiston kontekstida ta'lim-tarbiya muhitlarini modernizatsiyalash orqali raqamli va mediata'lim elementlarini joriy etish yo'li bilan tarbiyaning samaradorligi oshirilishi mumkinligi ko'rsatiladi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, pedagogik tarbiyaning iziqlanishi shaxs kamolotiga olib boruvchi poydevor sifatida, zamonaviy metodologiyalar orqali esa uning samarasi yanada kuchayadi.

Kalit so'zlar: Pedagogik tarbiya, shaxs kamoloti, interfaol metodlar, axloqiy tarbiya, ma'naviy-ruhiy rivojlanish, media-savodxonlik, raqamli tarbiya, ijtimoiy kompetensiyalar, motivatsiya, pedagogik texnologiyalar, innovatsion pedagogika, ijtimoiy faollik, refleksiya, mustaqil fikrlash.

Аннотация

В данной научной работе анализируется теоретическое и практическое значение педагогического воспитания в процессе всестороннего